

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiologik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

3. Ma'mur Qahhor. Oq maymoq va muzqaymoq. – Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2018. – 64 bet.
4. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2018). Boshlang'ich ta'limning o'quv dasturi. Toshkent: Xalq ta'limi nashriyoti.
5. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002. – 560 б.
6. Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Академнашр.
7. Салимова Ш. Ҳайвонот оламига саёҳат. – Тошкент: Akademnashr, 2016. – 64 б.
8. Серебренникова Н.Г. Механизм эпитета: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Тамбов, 2002. – С. 13.
9. Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадиият малоҳати. – Тошкент: Шарқ НМК Бош таҳририяти, 1999. – 240 б.
10. Ҳожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: ЎзМЭ, 2002. – 168 б.
11. Шомуродов Х. Тўполончи чумчуқлар. – Тошкент: Шарқ НМАК, 2019. – 48 б.

UO'K: 303.4

ONA TILI TA'LIMIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINING SOTSIOLINGVISTIK TARKIBIY QISMINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

<https://zenodo.org/records/15336599>

Suyunova Xilola Azamatovna
Navoiy davlat universiteti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada til o'qitish jarayonida kommunikativ kompetensiyaning sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi haqida fikr yuritilgan. Sotsiolingvistik kompetensiyalarda til va ijtimoiy guruhlar, diglossiya, bilingvizm va polilingvizm tushunchalari keng ahamiyat kasb etishi asoslanilgan. O'quvchilarga real hayotiy vaziyatlarga mos muloqot shakllarini o'rgatish orqali ularning sotsiolingvistik kompetensiyasini rivojlantirish mumkinligi misollar bilan ifodalangan. Dialoglar orqali esa ular tilni rasmiy va norasmiy uslublarda ishlatishni o'rganadilar. Bundan tashqari rasmiy nutq texnikalarini shakllantirish, muloqotda emotsional ifoda usullarini qo'llash, an'anaviy va zamonaviy nutq madaniyatini solishtirish mumkin degan g'oyalar mujassamlashgan.*

Kalit so'zlar: *lingvistik, bilingvizm, diglossiya, polilingvizm, kompetensiya, sotsiolingvistik, emotsional, pragmatik.*

Abstract. *This article discusses the methodology of developing the sociolinguistic component of communicative competence in the process of language teaching. It is justified that the concepts of language and social groups, diglossia, bilingualism and polylingualism are of great importance in sociolinguistic competences. It is shown with examples that it is possible to develop students' sociolinguistic competence by teaching them forms of communication suitable for real life situations. And through dialogues, they learn to use the language in formal and informal ways. In addition, the formation of formal speech techniques. Use of emotional expression methods in communication. The idea that traditional and modern speech culture can be compared is embodied.*

Key words: *linguistic, bilingualism, diglossia, polylingualism, competence, sociolinguistic, emotional, pragmatic.*

Аннотация. *В статье рассматривается методика развития социолингвистического компонента коммуникативной компетенции в процессе обучения языку. Утверждается, что концепции языка и социальных групп, диглоссии, двуязычия и многоязычия имеют большое значение в социолингвистических компетенциях. На примерах показано, как учащиеся могут развивать свою социолингвистическую компетентность, обучая их стилям общения, соответствующим реальным жизненным ситуациям. С помощью диалогов они учатся использовать язык в формальной и неформальной обстановке. Кроме того, воплощены идеи формирования приемов формальной речи, использования способов выражения эмоций в общении, сопоставления традиционной и современной речевой культуры.*

Ключевые слова: *лингвистический, билингвизм, диглоссия, полиязычие, компетентность, социолингвистическая, эмоциональная, прагматическая.*

Til inson va jamiyat o'rtasidagi muloqot vositasidir. Til o'qitish jarayonida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish zamonaviy til ta'limining muhim yo'nalishlaridan biridir. Ayniqsa, ona tilini o'rgatishda sotsiolingvistik tarkibiy qismning ahamiyati katta bo'lib, bu orqali o'quvchilarning tilni jamiyatda to'g'ri va samarali qo'llay olish qobiliyati shakllanadi. Ushbu maqolada til o'qitish jarayonida kommunikativ kompetensiyaning sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasiga e'tibor qaratamiz. Sotsiolingvistik kompetensiya va uning ahamiyati shundan iboratki, bunda til va ijtimoiy guruhlar, diglossiya, bilingvizm va polilingvizm tushunchalari keng ahamiyat kasb etadi. Ona tili darslari o'quvchilarning nutqiy, fikrlash va ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ona tili darslarida o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish uchun quyidagi usullarni qo'llash mumkin. O'quvchilar maqol va aforizmlarni o'rganish orqali o'z fikrlarini aniq va ravon ifodalashga o'rganadilar. Nutq mashg'ulotlarida munozara, bahslar va taqdimotlar orqali o'quvchilar o'z fikrlarini ochiq ifodalash, boshqalarni tinglash va fikrlarini baholash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish uchun darslarda quyidagi faoliyatlarni amalga oshirish mumkin. Analitik vazifalar, bunda o'quvchilarga matnlarni tahlil qilish, ularning asosiy g'oyalarini aniqlash va muhokama qilishni taklif etish. Ijodiy yozuvlarda o'quvchilarni hikoya, esse yoki she'r yozishga jalb qilish orqali ijodiy fikrlash ko'nikmalari rivojlantiriladi. Sotsiolingvistika termin sifatida o'tgan asrning ikkinchi yarmida paydo bo'lgan. Uni 1952-yili Amerika tadqiqotchisi X.Karri tavsiya etgan [4].

Til o'qitish jarayonida ona tilining kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi turli ilmiy yo'nalishlarda keng o'rganilgan. Ushbu mavzu tilshunoslik, pedagogika, psixolingvistika va sotsiolingvistika kesishmalarida tahlil qilinib, ona tilini o'rgatishda sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirishning nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqishga qaratilgan. Sotsiolingvistika, kommunikativ kompetensiya va til o'qitish masalalari bo'yicha tadqiqotlar bir necha yo'nalishda olib borilgan: D. Xayms (Dell Hymes) – kommunikativ kompetensiya tushunchasini ilgari surib, til bilishning nafaqat grammatik, balki sotsiolingvistik jihatlarini ham o'z ichiga olishini ta'kidlagan. M. Xollidey (Michael Halliday) – tilning funksional aspektlarini o'rganib, til o'rganish jarayonida ijtimoiy kontekstning ahamiyatini yoritib bergan. N. Xomskiy (Noam Chomsky) – generativ grammatika nazariyasi orqali til bilimining ichki qoidalarini tushuntirgan, ammo sotsiolingvistik kompetensiyani ham hisobga olish zarurligini e'tirof etgan. L. S. Vigotskiy – sotsial-madaniy yondashuv doirasida ona tilini o'rganish jarayonida ijtimoiy muloqotning muhim o'rin tutishini ta'kidlagan. Ona tilini o'qitishda sotsiolingvistik kompetensiyani rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar yuzasidan esa quyida til o'qitishda sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish ko'plab pedagog va tilshunos olimlar tomonidan o'rganilgan.

Xususan, A. A. Leontyev – psixolingvistika doirasida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish yo'nalishlarini tahlil qilgan. E.Tarasov – nutq madaniyati va tilni ijtimoiy kontekstda qo'llash usullarini o'rganib chiqqan. G. V. Elizarova – til o'qitishda sotsiolingvistik yondashuv asoslarini ishlab chiqqan.

Til o'qitish jarayonida sotsiolingvistik kompetensiyani rivojlantirish metodikasi bo'yicha zamonaviy tadqiqotlar haqida fikr yuritadigan bo'lsak, bugungi kunda ona tilini o'qitishda integrativ yondashuvlar, jumladan, kommunikativ, sotsiolingvistik va interaktiv metodlar keng tadqiq etilmoqda:

- kommunikativ yondashuv – tilni jonli muloqot orqali o'rganish;

- sotsiokognitiv yondashuv – tilni madaniy va ijtimoiy omillar bilan bog'liq holda o'rganish;

- ta'lim texnologiyalari va innovatsiyalar – raqamli platformalar, interfaol mashg'ulotlar va multimedia materiallar orqali til o'rganish.

Sotsiolingvistik kompetensiya – bu tildan ijtimoiy-madaniy kontekstga mos ravishda foydalanish qobiliyatidir. U quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

- uslubiy moslashuv – turli ijtimoiy vaziyatlarda til birliklarini to'g'ri qo'llash;

- pragmatik xususiyatlar – muloqot jarayonida ishoralar, imo-ishoralar va ohangdan samarali foydalanish;

- madaniy xabardorlik – til bilan bog'liq milliy va madaniy xususiyatlarni tushunish;

- ijtimoiy muloqot qoidalari – tilning ijtimoiy normalar va konvensiyalarga muvofiq ravishda ishlatilishi;

- nutq odobi va etikasi – muloqotda hurmat, samimiyat va e'tibor ko'rsatish malakalari.

Til o'qitish jarayonida sotsiolingvistik kompetensiyani rivojlantirish uchun quyidagi metodik tavsiyalar samarali hisoblanadi:

1. Real hayotiy muloqot vaziyatlarini yaratish.

O'quvchilarga real hayotiy vaziyatlarga mos muloqot shakllarini o'rgatish orqali ularning sotsiolingvistik kompetensiyasini rivojlantirish mumkin. Masalan:

- savdo do'konida xarid qilish;

- do'stlar bilan norasmiy suhbat;

- rasmiy yig'ilish yoki murojaat yozish;

- kundalik hayotda xizmat ko'rsatish muassasalarida so'zlashish;

- turli ijtimoiy qatlam vakillari bilan suhbatlashish.

2. Rolli o'yinlar va dramatizatsiya.

O'quvchilar turli ijtimoiy rollarga kirib, ularning kontekstga mos muloqot qilish malakalarini rivojlantirishadi. Misol uchun, o'qituvchi o'quvchini rasmiy intervyu yoki mijoz-xodim suhbatida ishtirok etishga undashi mumkin. Shuningdek, rolli o'yinlar yordamida:

- rasmiy va norasmiy muloqot turlarini farqlash;

- turli ijtimoiy mavqega ega shaxslar bilan muloqot qoidalarini tushunish;

- milliy va xalqaro kommunikativ me'yorlarni o'rganish mumkin.

3. Dialog va debat mashg'ulotlari.

Debatlar o'quvchilarga o'z fikrlarini mantiqan asoslab aytish, turli nuqtai nazarlarga nisbatan mos javob berish imkoniyatini yaratadi. Dialoglar orqali esa ular tilni rasmiy va norasmiy uslublarda ishlatishni o'rganadilar. Bundan tashqari:

- rasmiy nutq texnikalarini shakllantirish;

- muloqotda emotsional ifoda usullarini qo'llash;

- an'anaviy va zamonaviy nutq madaniyatini solishtirish mumkin.

4. Madaniy kontekstni o'rganish.

O'quvchilarga milliy va xalqaro madaniyatlar bo'yicha taqdimotlar tayyorlash topshirilishi mumkin. Bu ularning turli madaniy muhitlarda moslashish qobiliyatini oshiradi. Shu jumladan:

- turli xalq bayramlari va an'analari bilan tanishtirish;

- madaniy xilma-xillikni tushunish va unga hurmat bilan yondashish;

- xorijiy davlatlarning kommunikativ xususiyatlarini o'rganish mumkin.

5. Multimedial materiallardan foydalanish.

Videodarsliklar, audio materiallar va turli interaktiv dasturlar yordamida o'quvchilarning sotsiolingvistik kompetensiyasini rivojlantirish mumkin. Masalan, teatr sahnalari yoki turli madaniy muhitdagi suhbatlar aks ettirilgan videolar orqali ularning muloqot qobiliyatlari mustahkamlanadi. Shuningdek:

- taniqli shaxslarning nutq namunalari o'rganish;
- interaktiv suhbat modullari orqali real hayotiy vaziyatlarni simulyatsiya qilish;
- onlayn platformalar orqali global muloqot tajribasini oshirish mumkin.

Uslubiy yondashuv – bu tilni o'rgatishda o'quvchining muloqot qilish shakllari va tilni qo'llash usullarini tanlash va o'rgatishning asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Uslubiy yondashuvda til o'rganishning maqsadi shundaki, o'quvchilar tilni nafaqat grammatik jihatdan to'g'ri, balki jamiyatda samarali va moslashuvchan tarzda qo'llay olishlari lozim. Uslubiy yondashuv metodikasi quyidagi asosiy elementlarni o'z ichiga oladi: rasmiy va norasmiy uslublar. Til o'rgatishda rasmiy va norasmiy muloqot o'rtasidagi farqlarni tushuntirish va har bir uslubda tilni qanday qo'llashni o'rgatish zarur. Masalan, rasmiy nutqda aniqlik, qat'iyatlilik va rasmiylashtirishni talab qiladigan so'zlar va iboralar qo'llanadi, norasmiy muloqotda esa erkin va samimiy uslub ishlatiladi. Tilni kontekstga moslash: O'quvchilarga turli ijtimoiy vaziyatlarga mos ravishda tilni qo'llashni o'rgatish. Masalan, rasmiy yig'ilishda nutqni qanday to'g'ri tashkil qilish kerakligi, norasmiy suhbatda esa so'zlashuvni qanday o'rnatish zarurligi haqida amaliy mashg'ulotlar o'tkaziladi. Uslubni o'rganishning mashq metodlari: Uslubiy yondashuvda turli uslubda muloqot qilishni o'rgatish uchun rolli o'yinlar, yozma va og'zaki mashg'ulotlar qo'llaniladi. Masalan, o'quvchilarga rasmiy xat yozish yoki norasmiy do'st bilan suhbat qurish topshiriladi. Pragmatik yondashuv va uning metodikasini quyidagicha izohlashimiz mumkin. Ona tili darslarida o'quvchi mustaqil izlanib, mustaqil hukm va xulosalar chiqarmas ekan, yodlab hosil qilingan bilimlar amaliyotga tatbiq etilmay qolaveradi. Aksincha, xususiylikdan umumiylikka qarab borilganda esa, umumiylikning xususiy voqelanishi cheksiz bo'lganligi sababli bunday faoliyat o'quvchini doimiy izlanishga, qiyoslash, ajratish va farqlashga undaydi [7].

Pragmatik yondashuv – bu tilni ijtimoiy muloqot jarayonida foydalanuvchilarning xatti-harakatlarini, imo-ishoralarini, so'zlarning kontekstga mos ravishda ishlatilishini o'rgatadi. Pragmatika, asosan, tilning amaliy qo'llanilishi, ya'ni so'z va ifodalarning maqsadga muvofiq tarzda ishlatilishini o'rganadi. Til o'rgatishda pragmatik yondashuv asosida o'quvchilar tilning kommunikativ funksiyalarini tushunib, muloqotda qanday reaksiyalar, norasmiy va rasmiy imo-ishoralar va holatlar mavjudligini o'rganadilar. Pragmatik yondashuv metodikasi quyidagi asosiy elementlarga asoslanadi:

1. Kommunikativ vaziyatlar. Pragmatik yondashuvda o'quvchilarni turli kommunikativ vaziyatlarda tilni to'g'ri ishlatishga o'rgatish lozim. Masalan, o'quvchilarga do'st bilan suhbatda qanday noaniqlikni aniqlashtirish yoki rasmiy muhitda kimdir bilan tanishayotganda qanday salomlashish kerakligini tushuntirish.

2. Pragmatik xususiyatlar. O'quvchilarga tilning turli pragmatik qirralarini, masalan, so'zlarning maqsadga muvofiqligini, so'zlashuvda ohang va intonatsiyaning ahamiyatini o'rgatish. Misol uchun, iltimos so'zi yordamida so'rovlar berish, yoki talab qilishni qanday farqlash kerakligini ko'rsatish.

3. Imo-ishoralar va tana tili. Pragmatik yondashuvda til o'rgatishda imo-ishoralar va tana tilining o'rnini juda katta. O'quvchilar o'zaro suhbatlarda nafaqat og'zaki, balki noverbal kommunikatsiyani ham o'rganadilar. Masalan, biror mavzuni muhokama qilayotganda tana

tilini qanday ishlatish, soʻz va imo-ishoralar yordamida oʻz fikrlarini qanday aniq va samarali ifodalashni oʻrganish.

Uslubiy va pragmatik yondashuvlar bir-birini toʻldiradi va oʻquvchilarning tilni toʻgʻri va samarali ravishda oʻrganishini taʼminlaydi. Ularni integratsiya qilish orqali oʻquvchilar, masalan: Rasmiy nutqda grammatik toʻgʻriligini saqlab qolgan holda, shu bilan birga pragmatik kontekstga mos ravishda soʻz va iboralarni toʻgʻri tanlashni oʻrganadilar. Norasmiy suhbatda esa, oʻzaro yaqin munosabatlarni yaratishda tilni intuitiv va samarali ishlatishni oʻrganadilar. Til oʻrganish jarayonida uslubiy va pragmatik yondashuvlarning integratsiyasi oʻquvchilarga tilni faqat grammatik jihatdan toʻgʻri oʻrganish emas, balki uni turli muloqot vaziyatlariga mos ravishda samarali qoʻllash imkoniyatini yaratadi. Uslubiy yondashuv oʻquvchilarga tilning shakl va tuzilishini, pragmatik yondashuv esa tilning muloqotdagi amaliy qoʻllanilishini oʻrgatadi. Barcha oʻquv predmetlariga oʻxshab ona tili ham maktabda taʼlim jarayonida oʻrganiladi. Taʼlim jarayoni esa bola uchun tilni oʻzlashtirishning yangi shart-sharoiti boʻlib, u makon va zamonda yuz beradi [8]. Bu yondashuvlarning kombinatsiyasi oʻquvchilarni nafaqat tilni oʻrganishda, balki til orqali samarali muloqot qilishda ham mukammal qobiliyatga ega boʻlishiga yordam beradi.

Mavzuga doir tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, ona tilini oʻqitishda sotsiolingvistik kompetensiyani rivojlantirish zamonaviy tilshunoslik va pedagogika fanining dolzarb yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu kompetensiya tilni real kommunikativ holatlarda toʻgʻri ishlatish, ijtimoiy-madaniy kontekstni tushunish va nutqiy faoliyatni moslashtirishga yordam beradi. Kelajakdagi tadqiqotlar ona tilining kommunikativ kompetensiyasini yanada rivojlantirish boʻyicha yangi metodlar va texnologiyalarni joriy etish yoʻnalishida olib borilishi mumkin. Ona tilini oʻqitish jarayonida sotsiolingvistik kompetensiyani rivojlantirish oʻquvchilarning tilni turli ijtimoiy vaziyatlarda toʻgʻri va samarali ishlatish koʻnikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Yuqorida sanab oʻtilgan metodik tavsiyalar esa til oʻrganuvchilarning kommunikativ malakalarini rivojlantirishda muhim vosita boʻlib xizmat qiladi. Nutqiy va fikrlash koʻnikmalarini mustahkamlash, ijodiy va analitik fikrlashni rivojlantirish orqali oʻquvchilar kelajakda muvaffaqiyatli boʻlishlari uchun zarur boʻlgan bilim va koʻnikmalarga ega boʻlishadi. Darslarni interfaol va kompetensiyalarga yoʻnaltirilgan usullar bilan oʻtkazish esa oʻquvchilarni yanada faollashtiradi va ijodiy ruhlantiradi. Natijada oʻquvchilar til vositasida oʻz fikrlarini erkin ifoda qila oladigan, jamiyatda muvaffaqiyatli muloqot qila oladigan shaxs sifatida shakllanadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning “Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha Harakatlar strategiyasi toʻgʻrisida”gi PF- 4947-son Farmoni. –Toshkent, 2017-yil 7-fevral. Elektron manba: <https://lex.uz/docs/>.

2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2019-yil 21-oktyabrdagi “Oʻzbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” gi PF- 5850-son Farmoni. –Toshkent, 2019-yil 21-oktabr. Elektron manba: <https://lex.uz/docs/>.

3. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda oʻzbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PF-6084-sonli Farmoni. –Toshkent, 2020-yil 20-oktabr. Elektron manba: <https://lex.uz/docs/>.

4. Berdialiyev A., Turdibekov M. Sotsiolingvistika. Darslik. –Toshkent: Nodirabegim nashriyoti, 2022. –134 b.

5. Mavlonova K. va boshq. Ona tili. Darslik. Yangi nashr. –Toshkent: Respublika taʼlim markazi, 2022. – 224 b.

6. To'xliyev B., Shamsiyeva M., Ziyodova T. O'zbek tili o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, – Toshkent, 2006. –192 b.
7. Mavlonova R., Rahmanqulova N. Boshlang'ich ta'limni integratsiyalash. – Toshkent, 2011. – 126 b.
8. Roziqov O., Mahmudov M., Adizov B., Hamroyev A. Ona tili didaktikasi. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005. – 387 b.

UO'K: 2567

MUBOLAG'A SEMANTIKASINI IFODALOVCHI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOKOGNITIV TIPOLOGIYASI VA INGLIZ TILIGA TARJIMA MUAMMOLARI ("BOBURNOMA" MISOLIDA)

<https://zenodo.org/records/15336605>

Qoraboyev Jasurbek Bohodirovich
Andijon davlat pedagogika instituti
Qoraboyeva Nargiza Nematjonovna

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya. *Maqola tilshunoslikda frazeologik birlikning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan bo'lib, unda ingliz va o'zbek tillarida frazeologik birlikning o'rni hamda axborot yetkazishdagi roli va ularning stilistik xususiyatlari "Boburnoma" misolida yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *frazeologik birlik, ekvivalentlik, giperbola, mubolag'a, ekspressiv, kognitiv, lingvokognitiv.*

Аннотация: *Статья посвящена анализу уникальных особенностей фразеологизма в лингвистике, выделены место и роль фразеологизма в английском и узбекском языках, их роль в передаче информации и их стилистические особенности.*

Ключевые слова: *фразеологическая единица, эквивалентность, гипербола, преувеличение, экспрессивный, когнитивный, лингвокогнитивный.*

Abstract: *The article discusses about the analysis of the unique features of the phraseological unit in linguistics, the place and role of the phraseological unit in English and Uzbek languages and their role in conveying information and their stylistic features are highlighted.*

Key words: *Phraseological unity, equivalence, hyperbole, exaggeration, expressive, cognitive, linguocognitive.*

"Boburnoma" asari nafaqat tarixiy qadriyatlarga boy, balki adabiy tilning o'ziga xos jihatlari ham ega. Asarda ko'plab frazeologik birliklar, shu jumladan mubolag'a, yuqori emotsional ta'sirga ega bo'lgan iboralar ham mavjud. Mubolag'a — bu ko'pincha amaliy hayotdan ortiq bo'lgan, ajoyib va g'oyaviy darajada ko'rsatilgan holatlarni tasvirlashni anglatadi. Adabiy asarlarda mubolag'a ijodiy va estetik ta'sir uchun asosiy vosita hisoblanadi. Ushbu san'at shakli orqali yozuvchi tomonidan tasvirlangan voqealar yoki obrazlar ko'pincha real voqealardan bir necha baravar katta yoki kichik bo'lib ko'rsatiladi, bu esa oqibatda asarning ta'sirchanligini oshiradi.

Boburnoma asarida mubolag'a ko'pincha qahramonning ichki holatlari, muammolari yoki janglarga oid tasvirlar orqali paydo bo'ladi. Boburning o'z shaxsini va hissiyotlarini ko'rsatishda giperbola orqali katta ifodalar ishlatilgan. Masalan, Bobur o'zini jangda g'alaba qo'lga kiritganida yoki muhabbatga bo'lgan hissini ifodalaganida, uning his-tuyg'ulari va ruxiy holatlari odatiy tavsifdan ortiqcha ranglar bilan berilgan. Bunday yozuv usullari oqibatida o'quvchi muallifning shaxsiyatini va uning dunyoqarashini his etish imkoniga ega bo'ladi.

Shaxsiy xususiyatlarini ta'riflashdagi mubolag'a.

Boburnoma asarida Boburning shaxsiy xususiyatlarini, ayniqsa, uning intuitsiyasini, falsafiy qarashlarini va ixlosini o'ta o'ziga xos bo'lib ko'rsatish uchun mubolag'a foydalanilgan.

